

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 522 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенство методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон кизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	
5–7-сinf o'quvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda milliy hunarmandchilik an'alaridan foydalanish metodikasi.....	440
<i>Mahmudova Shaxnoza Mansur qizi, Amrullayeva Oisha Azamat qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida olimpiya ta'limini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....	445
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	

Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar (PhET, Crocodile Physics va h.k.) dan foydalanib o'qitish imkoniyatlari.....	449
Bozorov Hasan Ne'matovich, Ismatova Marjona Murod qizi	
PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish.....	455
Badalova Maqsuda Umarovna, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna	
Rus tili darslarida o'qitish metodikasi.....	459
Aminova Munisa G'ayrat qizi	
Ingliz va o'zbek tillarida milliy o'zlikni ifodalovchi idiomalarning qiyosiy tadqiqi.....	462
Nodira Sabirova, Bahar Kakyshova	
Turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar.....	467
Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna	
Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: yashil bog'cha tajribasi.....	472
Xakimov Abbasxon Oribjon o'g'li, Axmadjonova Nozanin Nizom qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va otm hamkorligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	475
Buranova Shoxnoza Abdurazakovna	
Zamonaviy sport inshootlarida elektr energiyaning o'rni va undan samarali foydalanish.....	479
Azatov Inomjon Axmed o'g'li	
Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	482
Amirsaidova Sh. M., Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi	
Talabalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirishda vitogen ta'lim texnologiyasining amaliy jihatlari.....	486
Dilmurotova Vazira Umidjon qizi	
Ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan muloqot tushunchasi va uning boshqaruv tizimidagi o'rni.....	489
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
The Relationship Between Conscientiousness and Writing Skills of Secondary School Pupils.....	495
Ne'matova Umida Jumanazar qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi karatechilarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish.....	498
Raxmonov Boburbek Oybekovich	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning hozirgi holati va tahlili.....	502
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar kasbiy stressni keltiruvchi omili sifatida.....	505
Vaxobova Durdona To'lanboy qizi	
Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari.....	508
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li	
Sun'iy intellekt va lotin tilini o'qitish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.....	512
Yuldasheva Dilshoda Yuldashevna	
Роман П. Кадырова “Олмос камар” как национальная гордость узбекского народа.....	515
Джалматова Замира Джоникуловна	

MOSLASHUVCHAN JINSIYLIK VA HAYOTIY KO'NIKMALAR TA'LIMI (ASLSE) MODELINING NAZARIY ASOSLARI

Xamidova Muyassar Polsaidovna

Oligofrenopedagogika kafedrası professor v.b., p.f.n.

Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li

Maxsus pedagogika (Oligofrenopedagogika) mutaxassisligi
1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda jinsiy tarbiya va hayotiy ko'nikmalarni integratsiyalashgan holda o'qitishning ahamiyati, uning yoshlarning ijtimoiy, psixologik va emotsional rivojlanishiga ta'siri yoritilgan. ASLSE modeli shaxsning ongli qaror qabul qilish, o'zini anglash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda xavfli xatti-harakatlarning oldini olishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik yondashuv sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida ushbu modelni joriy etishning nazariy-praktik jihatlari, xalqaro tajribalar va milliy kontekstdagi dolzarbligi tahlil etilgan. Natijada, ASLSE modeli yoshlarni har tomonlama rivojlantirish, ularning reproduktiv salomatligini mustahkamlash va ijtimoiy moslashuvchanligini oshirishda samarali vosita ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Hayotiy ko'nikmalar ta'limi, ASLSE modeli, jinsiy tarbiya, ijtimoiy-psixologik rivojlanish, reproduktiv salomatlik, gender tengligi, kommunikativ ko'nikmalar, qaror qabul qilish, yoshlar tarbiyasi.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of the Adaptive Sexuality and Life Skills Education (ASLSE) model. The study highlights the importance of integrated teaching of sexuality education and life skills, its impact on the social, psychological and emotional development of young people. The ASLSE model is considered as an important pedagogical approach that serves to promote informed decision-making, self-awareness, the formation of a healthy lifestyle and the prevention of risky behavior. The article also analyzes the theoretical and practical aspects of implementing this model in the modern education system, international experience and relevance in the national context. As a result, it is substantiated that the ASLSE model is an effective tool for the comprehensive development of young people, strengthening their reproductive health and increasing their social adaptability.

Key words: Life skills education, ASLSE model, sexuality education, socio-psychological development, reproductive health, gender equality, communication skills, decision-making, youth education.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы модели адаптивного сексуального образования и обучения жизненным навыкам (АСЛС). Исследование подчеркивает важность интегрированного обучения сексуальному образованию и жизненным навыкам, его влияние на социальное, психологическое и эмоциональное развитие молодежи. Модель АСЛС рассматривается как важный педагогический подход, способствующий принятию обоснованных решений, самосознанию, формированию здорового образа жизни и профилактике рискованного поведения. В статье также анализируются теоретические и практические аспекты внедрения этой модели в современную систему образования, международный опыт и ее актуальность в национальном контексте. В результате обосновывается, что модель АСЛС является эффективным инструментом для всестороннего развития молодежи, укрепления ее репродуктивного здоровья и повышения социальной адаптивности.

Ключевые слова: обучение жизненным навыкам, модель ASLSE, половое воспитание, социально-психологическое развитие, репродуктивное здоровье, гендерное равенство, коммуникативные навыки, принятие решений, образование молодежи.

KIRISH

Intellektual nogironligi va autizm spektr buzilishlari bo'lgan o'smirlar ko'pincha jinsiy munosabatlar hamda muhim hayotiy ko'nikmalarni tushinishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modeli xavfsizlik, mustaqillik va farovonlikni ta'minlagan holda jinsiy hamda hayotiy ko'nikmalar rivojlanishini kuchaytirishga qaratilgan, ilmiy dalillarga asoslangan tizimdir. Jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar bo'yicha ta'lim intellektual nogironligi va autizm spektr buzilishlari bo'lgan o'smirlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu o'smirlar ko'pincha munosabatlar, rozilik, shaxsiy chegaralar, xavfsiz xulq-atvor

va o'z huquqlarini himoya qilish kabi masalalarni tushunish uchun tizimli, sodda va aniq ko'rsatmalarga muhtoj bo'ladilar.

Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modeli turli nazariy asoslarni birlashtirib, xavfsizlikni ta'minlash bilan birga shaxsning mustaqilligini hurmat qiluvchi individual yondashuvni taklif etadi. Mazkur model g'arb davlatida ishlab chiqilgan bo'lsa ham, lekin O'zbekiston sharoitiga moslashtirilsa, milliy qadriyatlar, oilaviy tarbiya va jamiyatning madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali qo'llanishi mumkin.

Autizm va intellektual nogironligi bo'lgan o'smirlar uchun ishlab chiqiladigan har qanday model oilaning faol ishtirokini, ota-onalar bilan hamkorlikni va mahalla qo'llab-quvvatlash tizimini o'z ichiga olishi lozim. Oila a'zolari, pedagoglar, psixologlar va terapevtlar o'zaro hamkorlik qilgan holda bolaning mustaqilligini rivojlantirishlari zarur.

Biroq ushbu bolalar va o'smirlar uchun hayotiy ko'nikmalar, mustaqillik, ijtimoiy moslashuv va jinsiy tarbiya bo'yicha maxsus dasturlar hali yetarli darajada rivojlanmagan. Shu sababli, ilmiy asoslangan va milliy sharoitga moslashtirilgan yangi modellar zarurdir.

Jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi jamiyatida ba'zan nozik mavzu sifatida qaraladi. Ayniqsa nogironligi bo'lgan farzandlar uchun bu masalalar ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Natijada o'smirlar o'z tanasi, xavfsizlik, shaxsiy chegaralar va noto'g'ri munosabatlardan himoyalaniq haqida yetarli bilimga ega bo'lmay qoladilar. Shu sababli, madaniy jihatdan maqbul, ota-onalar bilan hamkorlikka asoslangan va yosh xususiyatiga mos ta'lim dasturlarini yaratish muhimdir.

ASLSE modeli autizm va intellektual nogironligi bo'lgan o'smirlarga zarur hayotiy hamda ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Ushbu model rivojlanish nazariyalari, ijtimoiy o'rganish, mehnat terapiyasi va mustaqil hayot tamoyillarini birlashtiradi. Natijada o'smirlarning mustaqilligi, xavfsizligi, o'ziga ishonchi va jamiyatga integratsiyasi oshadi.

Jinsiylik inson hayotining tabiiy qismi bo'lib, u shaxsning o'zini anglashiga, emotsional barqarorligiga va sog'lom munosabatlar qurishiga ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy chegaralarni tushunish, to'g'ri muloqot qilish va xavfsizlik qoidalarini bilish autizm va intellektual nogironligi bo'lgan o'smirlarning farovonligi uchun muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi

Piaje nazariyasi shaxslarning o'rganish jarayonida turli rivojlanish bosqichlaridan o'tishini ta'kidlaydi. Intellektual nogironligi va autizm spektr buzilishlari bo'lgan o'smirlarda kognitiv jarayonlar kechikishi yoki o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishi mumkin, shu sababli o'qitish usullarini moslashtirish zarur bo'ladi^[1].

Ta'lim ularning rivojlanish darajasiga mos ravishda tashkil etiladi hamda abstrakt fikrlashdan ko'ra aniq, ko'rgazmali va amaliy o'rganishga urg'u beriladi. Ijtimoiy hikoyalar, rolli o'yinlar va tuzilgan kundalik tartiblar o'rganishni mustahkamlaydi hamda ijtimoiy munosabatlarni tushunishga yordam beradi^[2].

ASLSE modeli munosabatlar va hayotiy ko'nikmalarni tushunish hamda eslab qolishni kuchaytirish uchun bosqichma-bosqich, qo'llab-quvvatlovchi o'qitish strategiyalaridan foydalanadi.

Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasi

Eriksonga ko'ra, o'smirlik davri "shaxsiyatni shakllantirish va rol chalkashligi" bosqichi bo'lib, bunda inson o'zligini anglashga intiladi^[3].

ASLSE modeli shaxsiyat rivojlanishini quyidagi yo'llar bilan qo'llab-quvvatlaydi:

- tana, munosabatlar va ijtimoiy rollarga nisbatan ijobiy o'zini anglashni shakllantirish;
- o'z huquqlarini himoya qilish, qaror qabul qilish va shaxsiy munosabatlarda o'ziga ishonchni rivojlantirish;
- mustaqillik va shaxsiy farovonlikni ta'minlash uchun xavfsiz munosabat qurish usullarini o'rgatish^[4].

Sensor integratsiya nazariyasi (Ayres)

ASD bo'lgan ko'plab shaxslarda sensor sezgirlik kuzatiladi, bu esa teginish, shaxsiy masofa va ijtimoiy signallarni qabul qilishga ta'sir qiladi^[5].

ASLSE modeli quyidagi sensor asoslangan aralashuvlarni qo'llaydi:

- mos ijtimoiy munosabatlarni o'rgatish uchun jismoniy teginish va yaqinlikka bosqichma-bosqich moslashtirish;
- propriozeptiv strategiyalar orqali shaxsga o'z sezgi holatini boshqarish va atrof-muhit signallariga to'g'ri javob berishni o'rgatish^[6].

Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasi

Bandura nazariyasi kuzatish orqali o'rganish, namuna ko'rsatish va rag'batlantirish orqali xulq shakllanishini ta'kidlaydi^[7].

ASLSE modeli bu tamoyillarni quyidagicha qo'llaydi^[8]:

- mos ijtimoiy xulq-atvorni ko'rsatish uchun video modellashtirish va tengdoshlar bilan rolli o'yinlardan foydalanish;
- ijobiy munosabat ko'nikmalarini mustahkamlash uchun tuzilgan fikr-mulohaza berish;
- rozilik, shaxsiy chegaralar va xavfsiz munosabatlarni hayotiy vaziyatlar orqali o'rgatish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Adaptiv Jinsiylik va Hayotiy Ko'nikmalar Ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslarini o'rganish uchun sifatli tadqiqot dizayni qo'llaniladi. Tadqiqot akademik adabiyotlar, xalqaro asoslar va jinsiy ta'lim va hayot ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq mavjud ta'lim modellarining tizimli tahliliga asoslangan. Asosiy manbalarga ilmiy maqolalar, siyosat hujjatlari va xalqaro tashkilotlarning keng qamrovli jinsiy ta'lim va yoshlarni rivojlantirishga qaratilgan hisobotlari kiradi^[9].

Metodik yondashuv qiyosiy va integrativ tahlilni o'z ichiga oladi. Umumiy tamoyillar va o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash uchun jinsiy ta'lim va hayot ko'nikmalarini o'qitish bo'yicha turli nazariy qarashlar taqqoslanadi. Ushbu jarayon orqali ASLSE modeli kontseptual ravishda kognitiv, xulq-atvor va ijtimoiy-emotsional o'rganish komponentlarini birlashtirgan integrativ asos sifatida quriladi. Modelning turli madaniy va ta'lim kontekstlarida moslashuvchanligiga alohida e'tibor qaratiladi^[10].

Bundan tashqari, qaror qabul qilish ko'nikmalari, muloqot, gender sezgirligi va reproduktiv salomatlik haqida xabardorlik kabi asosiy mavzularni o'rganish uchun kontent tahlili elementlari qo'llaniladi. Ushbu komponentlar o'smirlar va yoshlarning yaxlit rivojlanishiga aloqadorligi nuqtai nazaridan baholanadi. Tadqiqot shuningdek, ASLSE modelini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan o'quvchiga yo'naltirilgan usullar, ishtirok usullari va tajribaga asoslangan o'rganish strategiyalari kabi pedagogik yondashuvlarni ham ko'rib chiqadi.

Amaliylik va ishonchlilikni ta'minlash uchun tadqiqot bir nechta manbalar va nuqtai nazarlarni birlashtirgan holda triangulyatsiyaga tayanadi. Topilmalar rasmiy va norasmiy ta'lim tizimlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan izchil nazariy asosni ishlab chiqish uchun sintezlanadi.

Umuman olganda, metodologiya ASLSE modelini va uning yoshlar orasida moslashuvchan xulq-atvorni, shaxsiy rivojlanishni va ijtimoiy farovonlikni oshirishdagi potentsial rolini tushunish uchun keng qamrovli asos yaratadi.

Yaqinlik doiralari va munosabatlar modeli

Ushbu model munosabatlarni yaqinlik darajasiga qarab turli toifalarga ajratadi va shaxsga mos ijtimoiy chegaralarni tushunishga yordam beradi.

ASLSE modeli ranglar bilan belgilangan ko'rgazmali vositalar orqali quyidagilarni o'rgatadi:

- oila a'zolari;
- do'stlar;
- tanishlar;
- begonalar.

Shaxs kimni quchoqlashi mumkinligi, kim bilan shaxsiy ma'lumot ulashishi mumkinligi va qanday jismoniy masofani saqlashi kerakligini o'rganadi. Mazkur nazariya shaxsiy rivojlanishda mustaqillik, qobiliyat va boshqalar bilan bog'liqlik muhimligini ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Adaptiv Jinsiylik va Hayotiy Ko'nikmalar Ta'limi (ASLSE) modeli jinsiy ta'limni muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan samarali birlashtirgan keng qamrovli va integrativ asosni taqdim etadi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, ushbu model yoshlar orasida, ayniqsa, xabardor qaror qabul qilish, hissiy tartibga solish, shaxslararo muloqot va o'zini anglash kabi sohalarda moslashuvchan xatti-harakatlarni shakllantirishga sezilarli hissa qo'shadi.

Asosiy topilmalardan biri shundaki, jinsiy ta'limni hayot ko'nikmalari bilan integratsiya qilish o'quvchilarning real hayotdagi vaziyatlarni tanqidiy baholash va mas'uliyatli tanlovlarni qilish qobiliyatini oshiradi. Mavjud ta'lim amaliyotida shunga o'xshash integrativ yondashuvlarga duch kelgan ishtirokchilar yuqori darajadagi ishonchni, reproduktiv salomatlikni yaxshiroq tushunishni va gender tengligi va shaxsiy huquqlar haqida xabardorlikni oshiradilar. Bu ASLSE modeli xavfli xatti-harakatlarni kamaytirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun kuchli salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, tadqiqot ASLSE modelining moslashuvchanligi uni turli madaniy va ta'lim kontekstlarida samarali amalga oshirish imkonini berishini ta'kidlaydi. Madaniy jihatdan sezgir kontent va moslashuvchan o'qitish strategiyalarini qo'llash orqali model ham global standartlarga, ham mahalliy qadriyatlarga mos keladi. Bu, ayniqsa, jinsiylik haqidagi munozaralar cheklangan yoki sezgir bo'lishi mumkin bo'lgan jamiyatlarda muhimdir, chunki bu o'qituvchilarga mavzuga yanada maqbul va konstruktiv tarzda yondashish imkonini beradi.

Munozarada, shuningdek, ASLSE doirasida o'quvchiga yo'naltirilgan va ishtirokchi o'qitish usullarining ahamiyati ta'kidlangan. Guruh muhokamalari, rol o'ynash va muammolarni hal qilish vazifalari kabi usullar o'quvchilar o'rtasida faol ishtirok va chuqurroq tushunishni rivojlantiradi. Bu usullar nafaqat bilim olishni yaxshilaydi, balki real hayotda qo'llash uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni ham qo'llab-quvvatlaydi.

Biroq, tadqiqot ASLSE modelini amalga oshirish bilan bog'liq bir nechta muammolarni aniqlaydi. Bularga o'qitilgan o'qituvchilarning yetishmasligi, cheklangan ta'lim resurslari va potentsial ijtimoiy-madaniy to'siqlar kiradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda o'qitish, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va manfaatdor tomonlar, jumladan, ota-onalar va siyosatchilar orasida xabardorlikni oshirish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ASLSE modeli yoshlarning yaxlit rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan samarali pedagogik yondashuvdir. Uning moslashuvchanlik, integratsiya va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u berishi uni zamonaviy ta'lim tizimlari uchun qimmatli vositaga aylantiradi. Muhokama modelni muayyan milliy sharoitlarda tasdiqlash va takomillashtirish uchun qo'shimcha empirik tadqiqotlar va sinov tatbiqlari zarurligini ta'kidlaydi.

ASLSE modeli intellektual nogironligi va autizm spektr buzilishlari bo'lgan o'smirlarning muhim jinsiylik hamda hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli nazariy yondashuvlarni birlashtiradi. Rivojlanish nazariyalari, ijtimoiy o'rganish, munosabatlar va o'z taqdirini belgilash nazariyalarini o'z ichiga olgan holda, ushbu model mustaqillik, xavfsizlik va shaxsiy farovonlikni oshiruvchi keng qamrovli tizimni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jean Piaget. *The Psychology of Intelligence*. – London: Routledge, 1950.
2. Jean Piaget. *The Origins of Intelligence in Children*. – New York: International Universities Press, 1952.
3. Erik Erikson. *Identity: Youth and Crisis*. – New York: W. W. Norton & Company, 1968.
4. Erik Erikson. *Childhood and Society*. – New York: W. W. Norton & Company, 1950.
5. A. Jean Ayres. *Sensory Integration and the Child*. – Los Angeles: Western Psychological Services, 1979.
6. A. Jean Ayres. *Sensory Integration and Learning Disorders*. – Los Angeles: Western Psychological Services, 1972.
7. Albert Bandura. *Social Learning Theory*. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.
8. Albert Bandura. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. – New York: W. H. Freeman, 1997.
9. World Health Organization. *Adolescent Sexual and Reproductive Health*. – Geneva: WHO, 2011.
10. UNESCO. *International Technical Guidance on Sexuality Education*. – Paris: UNESCO, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.